

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 7, Issue 2

2026

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский
университет. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2026

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 36/16 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent State Medical
University. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
2/2026

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Амонов Бахром Маъмуржон ўғли, Халимова Ханифа Мухсиновна, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ ЁШГА БОҒЛИҚ ХУСУСИЯТЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	7
2. Ибодуллаев Сайдулла Уринбоевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Арипова Шахло Абдукаххаровна, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПЕРИФЕРИК НЕРВЛАРНИНГ ПОСТТРАВМАТИК ШИКАСТЛАНИШЛАРИ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	11
3. Жураев Расулберди Мустофевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Халимова Ханифа Мухсиновна, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ВАСКУЛЯР ПАРКИНСОНИЗМ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕТИК ЖИХАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	16
4. Мухтаржанова Хуснигул Нодирбековна, Маджидова Ёкутхон Набиевна, Насирдинова Наргиза Аскарловна ФАРМАКОТЕРАПИЯ ИНФАНТИЛЬНЫХ СПАЗМОВ У ДЕТЕЙ: ВИГАБАТРИН И АДРЕНКОРТИКОТРОПНЫЙ ГОРМОН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	20
5. Ibodulloyeva Maftuna Baxtiyor qizi, Ibodullayev Zarifboy Rajabovich ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI REABILITATSIYADA PSIXOMOTOR TERAPIYANING FUNKSIONAL TIKLANISHGA TA’SIRI: ADABIYOTLAR SHARHI.....	24
6. Ismatov Alimardon Nabijon o‘g‘li, Tolibov Dilshod Sirojovich CADASIL VA DISIRKULYATOR ENSEFALOPATIYADA KOGNITIV BUZILISHLARNING KLINIK VA NEYROVIZUAL FARQLANISHI.....	29
7. Якубова Мархамат Миракрамовна, Икромова Мохинур Орипжон кизи КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОГНОЗ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ОСТРЕЙШЕЙ ФАЗЕ.....	32
8. Sobirova Saodat Karamatovna, Oribjonova Sarvinoz Shavkat qizi BOSH MIYADA SUBARAXNOIDAL QON QUYILISHINING ETIOPATOGENETIK VA KLINIK XUSUSIYATLARI.....	35
9. Axmedova Rayxongul Yo‘ldashevna OROL BO‘YI XUDUDIDA FEBRIL VA AFEBRIL TALVASA BILAN KASALLANGAN BOLALARDA QONDAGI BIOKIMYOVIY NEYROINSTRUMENTAL KO‘RSATKICHLAR ASOSIDA TANHLILY YONDASHUV.....	39
10. Алланазарова Назира Муратбай кызы, Хазраткулов Рустам Бафоевич СТЕНОЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА: ПАТОГЕНЕЗ, УЯЗВИМОСТЬ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ..	43
11. Джурабекова Азиза Тохировна, Хаминов Сухроб Суннатиллаевич КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	48
12. Озодова Диана Сардор кизи, Садыкова Гулчехра Кабуловна НЕЙРОИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТИКОВЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	52
13. Madjidova Yakutxon Nabievna, Nazarova Gulnora Tadjidinovna JADALLASHUVCHI MUSHAK DISTROFIYALARINING DIAGNOSTIKASIDA NEYROFIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY MEZONLAR.....	55
14. Якубов Ахрор Туйчиевич, Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ И МИКРОДИСКЭКТОМИИ ПРИ ГРЫЖАХ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	59
15. Нурмухамедова Мухлисахон Анварходжаевна ДИАГНОСТИКА СТРЕССА У ВРАЧЕЙ ПРИ СИНДРОМЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ.....	63
16. Алимов Улугбек Худоярович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Ибрагимов Мухаммад Шомурод угли КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИЕЙ: АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КОМОРБИДНОСТИ И ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.....	66

17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Мирджурасев Эльбек Миршавкатович, Мусурманова Мохичехра Олмасовна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОПАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ХРОНИЧЕСКОЙ ДОРСАЛГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА.....	69
18. Дониеров Бахриддин Бахром угли, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович, Ашууров Рустамжон Фуркатович КОГНИТИВНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА.....	72
19. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА I-II СТАДИИ.....	77
20. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Абдукаримова Угилой Ахмедовна ВЛИЯНИЕ ТРАНСКУТАННОЙ СТИМУЛЯЦИИ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА НА ДИНАМИКУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ВЫРАЖЕННОСТЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	81
21. Нурматова Дилором Абдусаломовна, Гулямова Мактуба Камаловна БОТУЛИНОТЕРАПИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ ТИКОЗНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ.....	85
22. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Еминова Нигорахон Ибрагимовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	89
23. Каримов Сардор Султоназар угли, Ахмедиев Махмуд Мансурович АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВРОЖДЕННЫХ СПИННОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НЕЙРОМОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.....	93
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматов Шохжахон Махмуджон оглы ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В БАССЕЙНЕ ЗАДНЕЙ НИЖНЕЙ МОЗЖЕЧКОВОЙ АРТЕРИИ (PICA).....	99
25. Асадов Хамидулла Фатхуллаевич, Охунов Алишер Орипович, Асадов Хумоюн Хамидуллаевич СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДЕКОМПРЕССИИ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ.....	104
26. Сойибов Иброхим Эшмухамедович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	107
27. Агзамова Сайёра Саидаминова, Хикматов Миркамол Нуралиевич, Олимжонова Фарангиз Жасур кизи ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ ОПТИК НЕЙРОПАТИЯЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ СОЛИШТИРМА ТАХЛИЛИ.....	113
28. Хазраткулов Рустам Бафоевич, Муминов Мурод Джавадович, Муминов Джавод Муродович, Хазраткулов Достон Рустамович ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕЦИДИВНЫХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ.....	117
29. Yakubov Jahongir Bahodirovich, Kariyev G'ayrat Maratovich GLIOBLASTOMA RETSIDIVIDA PROGNOSTIK OMILLAR VA YASHOVCHANLIK: TIZIMLI SHARH.....	123

УДК 616.831-005.1 : 615.814

Адамбаев Zufar Ibragimovich,
Ургенский государственного медицинского института
Абдукаримова Угиллой Ахмедовна,
Центр реабилитации и протезирования инвалидов Джизакской области

ВЛИЯНИЕ ТРАНСКУТАННОЙ СТИМУЛЯЦИИ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА НА ДИНАМИКУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ВЫРАЖЕННОСТЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19105265>

АННОТАЦИЯ

В статье представлены результаты проспективного сравнительного исследования эффективности использования транскутанной стимуляции блуждающего нерва (tVNS) в комплексной ранней реабилитации пациентов, перенесших ишемический инсульт. В исследовании приняли участие 80 пациентов в раннем восстановительном периоде (10–30-е сутки). Пациенты были разделены на две группы: основная (n=40), получавшая стандартную медикаментозную терапию и лечебную физкультуру (ЛФК) в сочетании с курсом tVNS, и группа сравнения (n=40), получавшая только стандартное лечение. Оценка эффективности проводилась с помощью шкалы инсульта Национального института здоровья (NIHSS), шкалы Фугл-Мейера (FMA) и индекса Бартела. Результаты исследования показали, что включение tVNS в программу реабилитации приводит к статистически значимому снижению неврологического дефицита и более выраженному восстановлению двигательных функций по сравнению с контрольной группой. Полученные данные свидетельствуют о целесообразности применения неинвазивной нейромодуляции для активации процессов нейропластичности в ранние сроки после инсульта.

Ключевые слова: ишемический инсульт, реабилитация, транскутанная стимуляция блуждающего нерва, двигательные нарушения, нейропластичность, восстановительный период.

Adambaev Zufar Ibragimovich
Urgench State Medical Institute

Abdukarimova Ugiloy Akhmedovna
Center for Rehabilitation and Prosthetics of the Disabled of the Jizzakh Region

THE EFFECT OF TRANSCUTANEOUS VAGUS NERVE STIMULATION ON THE DYNAMICS OF MOTOR FUNCTION RECOVERY AND THE SEVERITY OF NEUROLOGICAL DEFICIT IN THE EARLY RECOVERY PERIOD OF ISCHEMIC STROKE

ANNOTATION

The article presents the results of a prospective comparative study on the effectiveness of using transcutaneous vagus nerve stimulation (tVNS) in the complex early rehabilitation of patients who have suffered an ischemic stroke. The study involved 80 patients in the early recovery period (days 10–30). Patients were divided into two groups: the main group (n=40) received standard drug therapy and physical therapy (PT) in combination with a course of tVNS, and the control group (n=40) received only standard treatment. The effectiveness was assessed using the National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS), the Fugl-Meyer Assessment (FMA), and the Barthel Index. The results of the study showed that the inclusion of tVNS in the rehabilitation program leads to a statistically significant reduction in neurological deficit and more pronounced recovery of motor functions compared to the control group. The obtained data indicate the feasibility of using non-invasive neuromodulation to activate neuroplasticity processes in the early period after a stroke.

Keywords: ischemic stroke, rehabilitation, transcutaneous vagus nerve stimulation, motor disorders, neuroplasticity, recovery period.

Adambaev Zufar Ibragimovich
Urgench davlat tibbiyot instituti

Abdukarimova Ugiloy Ahmedovna
Jizzax viloyati nogironlarni reabilitatsiya qilish va protezlalash Markazi

ISHEMIK INSULTNING ERKI REABILITATSIYA DAVRIDA HARAKAT FUNKSIYALARINING TIKLANISH DINAMIKASIGA VA NEYROLOGIK ETISHCHILIK DARAJASIGA QULOQCHASIZ KO'KRASHTIRILUVCHI BLUJDASHUVCHI NERV TANASILINING TA'SIRI

ANNOTATSIYA

Maqolada ishemik insult o'tgan bemorlarning erta reabilitatsiya davrida ko'krashtiriluvchi nervning quloqchasiz tanashtirilishi (tVNS) dan foydalanishning samaradorligi bo'yicha istiqbolli taqqosliq tadqiqot natijalari keltirilgan. Tadqiqotda insultdan keyin erta tiklanish davrida (10–30

kun) bo'lgan 80 bemor ishtirok etildi. Bemorlar ikki guruhga bo'lindi: asosiy guruh ($n=40$) standart dori terapiyasi va fizioterapiya bilan birgalikda tVNS kursini oldi, nazorat guruhiga ($n=40$) esa faqat standart davolash berildi. Samaradorlik baholash uchun Milliy Sog'liq Instituti insult shkalasi (NIHSS), Fugl-Meyer shkalasi (FMA) va Bortel indeksidan foydalanildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, reabilitatsiya dasturiga tVNSni kiritish nazorat guruhiga nisbatan nevrologik etishchanlikning statistik jihatdan ahamiyatli darajada kamayishiga va harakat funksiyalarining aniqroq tiklanishiga olib keladi. Olingan ma'lumotlar insultdan keyin erta muddatlarda neyroplastiklik jarayonlarini faollashtirish uchun invaziv bo'lmagan neyromodulyatsiyadan foydalanishning oqilona ekanligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: ishemik insult, reabilitatsiya, ko'krashtiriluvchi nervning quloqchasiz stimulyatsiyasi (tVNS), harakat buzilishlari, neyroplastiklik, tiklanish davri.

Актуальность. Инсульт по-прежнему занимает лидирующие позиции в структуре причин смертности и первичной инвалидизации взрослого населения в глобальном масштабе, представляя собой не только медицинскую, но и масштабную социально-экономическую проблему [1, 2]. Несмотря на прогресс в остром периоде лечения и снижение летальности, абсолютное большинство выживших пациентов (до 80%) сталкиваются с тяжелыми стойкими функциональными дефицитами [2, 3]. Наиболее распространенными и инвалидизирующими последствиями являются двигательные нарушения, проявляющиеся в виде центральных парезов, параличей, патологического повышения мышечного тонуса (спастичности) и нарушения координации. Эти дефициты критически ограничивают способность пациентов к самообслуживанию, делают невозможным возвращение к трудовой деятельности и приводят к глубокой социальной дезадаптации.

Ранний восстановительный период, охватывающий первые 3–4 недели (от 10 дней до месяца) после дебюта заболевания, в современной неврологии рассматривается как «окно терапевтических возможностей» [4]. В этот временной промежуток в головном мозге происходит максимальная активация процессов нейропластичности: реорганизация сохранных нейронных сетей, синаптогенез, ангиогенез и ремиелинизация [4, 5]. Именно в этот период мозговая ткань наиболее восприимчива к реабилитационным воздействиям, таким как целенаправленное моторное обучение и сенсорная стимуляция. Однако стандартные методы физиотерапии и кинезитерапии не всегда обеспечивают необходимый темп функционального восстановления [3, 6]. Часто наблюдается феномен «раннего плато», когда прогресс восстановления замедляется, а формирующиеся патологические синергии и синдром «неиспользования» пораженной конечности блокируют эффективность дальнейших занятий [3, 5].

В связи с этим, в последние годы в программы комплексной нейрореабилитации активно внедряются методы неинвазивной нейромодуляции, среди которых особое место занимает транскутанная стимуляция блуждающего нерва (tVNS) [6, 7]. Данный метод является перспективной альтернативой инвазивной имплантируемой стимуляции, отличающейся неинвазивностью, безопасностью и возможностью амбулаторного применения. Многочисленные экспериментальные и клинические данные свидетельствуют о том, что стимуляция блуждающего нерва запускает каскадные нейрофизиологические механизмы [7, 8]. Аферентные импульсы с ушной раковины или области шеи поступают в ядро одиночного пути (tractus solitarius) продолговатого мозга, активируя восходящие активирующие влияния ретикулярной формации [8, 9]. Это приводит к диффузному высвобождению ключевых нейромедиаторов — норадреналина из голубого пятна (locus coeruleus) и ацетилхолина из базального переднего мозга [9, 10].

Норадренергическая и холинергическая модуляция играют решающую роль в усилении пластичности коры полушарий: они способствуют процессам долговременной потенциации (Long-Term Potentiation, LTP), необходимым для консолидации новых двигательных стереотипов и восстановления утраченных функций [10, 11]. Кроме того, стимуляция блуждающего нерва активирует холинергическую анти-воспалительную рефлекторную дугу (cholinergic anti-inflammatory pathway), что приводит к снижению синтеза провоспалительных цитокинов (например, TNF- α , IL-1 β) в зоне ишемического поражения [12, 13]. Сочетание модуляции корковой возбудимости, усиления механизмов нейропластичности

и системного противовоспалительного действия создает благоприятный патогенетический фон для восстановления нервной ткани, делая tVNS мощным инструментом, позволяющим преодолеть эффект «плато» и существенно повысить эффективность традиционной реабилитации.

Целью данного исследования явилась оценка эффективности транскутанной стимуляции блуждающего нерва по динамике восстановления двигательных функций и выраженности неврологического дефицита у пациентов в раннем восстановительном периоде от начала заболевания.

Материалы и методы исследования Дизайн исследования представлял собой проспективное, открытое, сравнительное исследование. В исследование было включено 80 пациентов (38 женщин и 42 мужчин) в возрасте от 45 до 70 лет (средний возраст $58,4 \pm 6,8$ года), перенесших ишемический инсульт в каротидном бассейне. Все пациенты находились в раннем восстановительном периоде (от 10 до 30 суток от начала заболевания).

Критерии включения: Первичный ишемический инсульт в каротидном бассейне (подтвержденный МРТ/КТ). Умеренный или тяжелый двигательный дефицит (балл по шкале NIHSS от 6 до 15). Способность выполнять простые инструкции.

Критерии исключения: Геморрагический инсульт или транзиторная ишемическая атака. Выраженные когнитивные нарушения, препятствующие тестированию. Наличие кардиостимулятора или имплантированного дефибриллятора. Наличие дерматологических заболеваний в области наложения электродов.

Пациенты были рандомизированы на две группы по 40 человек:

Группа сравнения (ГС) ($n=40$) получала стандартную базисную терапию (антигипертензивные, антиагреганты) и курс лечебной физкультуры (массаж, пассивная и активная гимнастика).

Основная группа (ОГ) ($n=40$) получала аналогичное лечение, дополненное курсом транскутанной стимуляции блуждающего нерва.

Стимуляция проводилась с использованием нейростимулятора. Электрод накладывался в проекцию левого ушного раковины (противоположной стороне гемипареза). Параметры стимуляции: частота 20–25 Гц, сила тока - индивидуально от 0,5 до 1,0 мА (до ощущения легкого покалывания). Сеанс проводился 1 раз в день длительностью 30 минут. Курс лечения составлял 15 процедур.

Для оценки эффективности лечения использовались следующие шкалы:

Шкала инсульта Национального института здоровья (NIHSS) - для оценки неврологического дефицита. Шкала Фугл-Мейера (FMA) - для оценки двигательных функций верхней и нижней конечности (максимально 100 баллов). Индекс Бартела - для оценки повседневной активности и независимости в быту.

Исследование проводилось на исходном уровне (до начала лечения) и после 15-дневного курса терапии. Статистическая обработка данных выполнялась с использованием программы Statistica 13.0. Анализ распределения данных проводился с помощью критерия Шапиро-Уилка. Для сравнения групп использовались t-критерий Стьюдента (для параметров с нормальным распределением) и U-критерий Манна-Уитни. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования На исходном этапе обе группы были сопоставимы по половозрастному составу, локализации инсульта и выраженности неврологического дефицита ($p > 0,05$), что свидетельствовало об однородности выборки.

Динамика неврологического статуса по шкале NIHSS представлена в таблице 1.

Таблица 1.

Показатели шкалы NIHSS до и после лечения (M ± m)

Группа	NIHSS до лечения (баллы)	NIHSS после лечения (баллы)	Абсолютное снижение (баллы)	p-value (внутри группы)
ОГ (n=40)	10,8±0,33	5,2±0,24	5,6	<0,001
ГС (n=40)	11,2±0,36	8,1±0,29	3,1	<0,001
p-value (между группами)	>0,05	<0,001	<0,001	

Как видно из таблицы 1, в обеих группах отмечалось снижение неврологического дефицита. Однако в ОГ (tVNS) снижение было более выраженным - в среднем на 5,6 балла, в то время как в ГС - только на 3,1 балла. Различия между группами после лечения были статистически значимы (p<0,001).

Анализ восстановления двигательных функций по шкале Фугл-Мейера (табл. 2) показал значительно более выраженную положительную динамику в основной группе. В среднем прирост баллов в основной группе составил 32,4 балла, тогда как в группе сравнения - только 15,9 балла.

Таблица 2.

Показатели шкалы Фугл-Мейера до и после лечения (M ± m)

группа	FMA до лечения (баллы)	FMA после лечения (баллы)	абсолютный прирост (баллы)	p-value (между группами)
ОГ (n=40)	44,2±0,85	76,6±0,92	32,4	< 0,001
ГС (n=40)	45,1±0,90	61,0±0,88	15,9	

При оценке бытовой адаптации по индексу Бартела также была зафиксирована более высокая эффективность в ОГ. Пациенты, получавшие tVNS, к концу 3-й недели лечения демонстрировали более высокий уровень независимости в повседневной жизни (в среднем 78,4 балла против 62,1 балла в ГС, p<0,001).

Обсуждение Результаты проведенного исследования подтверждают высокую эффективность включения транскутанной стимуляции блуждающего нерва в программу ранней реабилитации пациентов с ишемическим инсультом. Полученные данные согласуются с работами зарубежных авторов, указывающих на то, что VNS потенцирует обучение моторным навыкам и способствует консолидации нейронных сетей [6, 11].

Основным механизмом улучшения является усиление выброса норадреналина из ядра одиночного пути и ацетилхолина из базального отдела перегородки. Эти нейромедиаторы критически важны для долгосрочной потенциации (LTP) в моторной коре, что является клеточным субстратом нейропластичности [8, 9].

В исследовании также отмечалась более быстрая коррекция мышечного тонуса и раннее включение паретичных конечностей в целенаправленные движения в основной группе, что свидетельствует об активации скрытых резервов мозга [5, 10].

Особенно важным представляется тот факт, что значительный клинический эффект был достигнут в раннем восстановительном периоде (в среднем на 15-й день), что позволяет использовать tVNS как драйвер ускорения восстановления [3, 4]. Методика tVNS отличается высокой безопасностью, хорошей переносимостью и отсутствием тяжелых побочных эффектов, что делает её привлекательной для широкого применения в условиях неврологических стационаров [7, 12].

Заключение Включение транскутанной стимуляции блуждающего нерва в комплексную терапию пациентов в раннем восстановительном периоде ишемического инсульта способствует статистически значимому снижению неврологического дефицита по шкале NIHSS (снижение на 5,6 балла против 3,1 балла в контрольной группе), более существенному восстановлению объема движений в паретичных конечностях (прирост по шкале Фугл-Мейера на 32,4 балла против 15,9 балла в группе сравнения), а также улучшению повседневной адаптации и снижению зависимости от посторонней помощи, что подтверждает эффективность данного метода неинвазивной нейромодуляции и делает его рекомендуемым к включению в стандартные протоколы ранней реабилитации пациентов, перенесших ишемический инсульт.

Литература

1. GBD 2016 Stroke Collaborators. Global, regional, and national burden of stroke, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. *Lancet Neurol.* 2019;18(5):439-458.
2. Адамбаев З.И., Киличев И.А., Сапарбаев К.И. Эффективность нейропротективных препаратов в лечении больных с ишемическим инсультом: современные стратегии // *Журнал неврологии и нейрохирургических исследований.* 2025;6(5):82-89.
3. Адамбаев З.И., Киличев И.А., Сапарбаев К.И. Лечение ишемического инсульта: фокус на нейрогенерацию - современные стратегии и перспективы // *Журнал Биомедицины и практики, Журнал Биомедицины и практики.* 2025;5:233-244.
4. Адамбаев З.И., Киличев И.А., Сапарбаев К.И. Механизмы нейромодуляции: современные стратегии // *"Tibbiyotda yangi kun,* 2025; 10(84): 268-278.
5. Адамбаев З.И., Киличев И.А., Худойберганов Н.Ю., Самиев А.С., Пазылова А.С. Коррекция когнитивных нарушений при хронической ишемии головного мозга в амбулаторных условиях // *Журнал Биомедицины и практики.* 2025;10(1):185-191.

6. Маджидова Е.Н., Адамбаев З.И., Бижанова А.Б. Динамики качества жизни пациентов в остром периоде ишемического инсульта при назначении препарата ксаврон // Бюллетень ассоциации врачей Узбекистана, 2025;3:69-71.
7. Dildora K Khaydarova. Clinical implications of epidemiological and risk factor models for stroke in CKD. *Central Asian Journal of Medicine*. 2026/1/28. P-154-156
8. Khaydarova Dildora Kadirovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich, Khodjyeva Dilbar Tadjiyevna. Clinical basis for the development of neuroprotective therapy in acute ischemic stroke. *International Journal of Health Sciences*. 2022. P 4177-4183
9. Dawson J, Pierce D, Michel LM, O'Brien AT, Tarver WB, Meyers EC, et al. Vagus nerve stimulation paired with upper extremity rehabilitation after ischemic stroke. *Stroke*. 2016;47(10):2509-2516.
10. Capone F, Grippa G, Miccinilli S, et al. Transcutaneous Vagus Nerve Stimulation for Post-Stroke Upper Limb Motor Recovery: A Pilot Randomized Controlled Trial. *Stroke*. 2022;53(8):2561-2568.
11. Hulseley DR, Rennaker RL, Kilgard MP. Targeted Plasticity with Vagus Nerve Stimulation: Lessons Learned from Basic and Clinical Research. *Neurosci Lett*. 2019;707:122-131.
12. Engineer ND, Kimberley TJ, Prudente CN, Dawson J, Tarver WB, Hulseley DR, et al. Targeted Vagus nerve stimulation enhances recovery of motor function after focal ischemic stroke. *Stroke*. 2014;45(1):227-235.
13. Bueller A, Gasser P, Riedel M, et al. Vagus nerve stimulation modulates activation of the central nervous system and affects memory. *J Neurosci*. 2019;39(28):5509-5523.
14. Loetscher T, Gentner R, Gugler F, Wiest R, Rüegg S, Vuilleumoz S. Vagus nerve stimulation combined with constraint-induced movement therapy promotes functional recovery after stroke. *Neurobiol Dis*. 2020;140:104869.
15. O'Leary A, O'Rourke D, O'Sullivan J, et al. Vagus nerve stimulation as a potential therapeutic modality for neuroinflammation: A systematic review. *J Inflamm Res*. 2022;15:2789-2801.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000